

AURIN MOLEKULASI REAKSION FAOLLIGINI ChemOffice DASTURI YORDAMIDA O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596446>

M.R.Yuldasheva

O'zbekiston Milliy universiteti k.f.d,dotsent

F.M.Sobirjonov

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu ishimizda Chem Office dasturida aurinning hosil bo'lish issiqligini va atomlarning zaryad qiymatini o'rganish natijasi keltirilgan. Aurinning Avogadro programmasidan hisoblangan hosil bo'lish issiqligi bilan ChemOffice da hisoblangan hosil bo'lish issiqligi solishtirildi.

Kalit so'z : Aurin,, ChemOffice dasturi, zaryad taqsimoti, hosil bo'lish issiqligi, torsion burchak, Van-der-Valls ta'sirlashuv, dipol-dipol ta'sirlashuv

Kirish

Organik birikmalarning fizik va kimyoviy xossalari uning tarkibiga hamda kimyoviy, elektron va fazoviy tuzilishiga bog'liq. Organik reaksiyalar vaqtida , ko'pincha, karboniy ionlar : karbokationlar yoki karboanionlar hosil bo'ladi. Ularning ichki barqarorligi elektron tuzilishiga bog'liq. Agar aromatik yadrolarning o'rta va para xolatlarida elektrodonor guruhlar mavjud bo'lsa, ular ham musbat zaryadning delokallanishiga yordam beradi. Shu hildagi radikallar (toq elektronli zarrachalar) ning stabillashuvi ham o'xshashdir, chunki erkin radikallar ham elektrofil tabietga egadir. Xyukkel qoidasi bo'yicha aromatik birikmalardagi delokallangan p-elektronlarning umumiy soni $(N)Nq4nq2$ qiymatga ega bo'ladi. Bunday nq 0, 1, 2, n natural sonlardir. Demak aromatik birikmalardagi delokallangan elektronlarning soni 2, 6, 10, 14, 18 va hakazo bo'lishi mumkin. O'rinbosarlar ta'sirini hozirgi vaqtda ko'pincha yarim-empirik usul bilan hisobga olinadi. Organik birikmalarning reaksiyon qobiliyatini tushuntirishda ularning nisbiy zichligidan foydalaniladi. Organik reaksiyalarda esa ko'pincha eski kovalent bog'larning uzilishi va yangilarining hosil bo'lishi kuzatiladi. Organik reaksiyalar juda murakkab bo'lib, bir necha bosqichlarda borishi, hatto sxemadagi tasvirlashga mos kelmaslihi mumkin. Kimyoviy reaksiyaning yo'nalishi ta'sirlashuvchi molekulalardagi elektronlarning qanday taqsimlanganligiga bog'liq. Molekuladagi elektron zichlikning taqsimlanishi va yangi bog' hosil bo'lish imkoniyatlarini jamlagan omillar kimyoviy reaksiyalarning borishiga asosiy sabab bo'ladi.

Olingan natijalar tahlili. Aurin moddasining ayrim fizik-kimyoviy doimiylklarini o'rganish bilan bir qatorda, tuzulishini o'rganish maqsadida ChemOffice dasturi yordamida turli kvant kimyoviy hisob-kitob ishlarini olib bordik. Aurinning hosil bo'lish energiyasi ChemOffice dasturida o'rganilganda quyidagicha natija olindi:(1-jadval)

1-jadval

Aurinning ChemOffice va Avogadro dasturlarida hisoblangan hosil bo'lish issiqliklari (kj/mol)

Energiya turlari	ChemOffice	Avogadro			
	MM2	Chemical	MMFF94	MMFF94s	UFF
umumiy energiya	70,2568	52,5008	197,705	195,786	379,835

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, energiyalar bir-biridan keskin farq qiladi. Valent burchak energiyasi ikkita dasturda ham deyarli bir xil qiymatga ega bo'ldi. ChemOffice da olingan natijalar pektinning real hosil bo'lish issiqligidan katta farq qilishi aniqlandi va Avogadro dasturining MMFF94 va MMFF94s kuch maydonlari aurinning hosil bo'lish issiqligini hisoblash uchun qulay ekanligi aniqlandi.

ChemOffice dasturida aurin tarkibidagi atomlarning zaryad qiymatlari hisoblandi. Zaryad qiymatlari orqali aurin moddasi qanday holatda reaksiyaga kirishish qobiliyatini bilib olsak bo'ladi yani qaysi atomga hujum borishini aniq ayta olamiz: (2-jadval)

2-jadval

ChemOffice dasturida hisoblangan aurinning atom zaryadlari qiymati

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C - 0.007 [C(1)]	C - 0.11 [C(2)]	C - 0.336 [C(3)]	C - 0.11 [C(4)]	C - 0.007 [C(5)]	C - 0.046 [C(6)]	C0.02 5 [C(7)]	C - 0.050 [C(8)]	C - 0.144 [C(9)]		
C - 0.051 [C(10)]	C - 0.025 [C(11)]	C - 0.112 [C(12)]	C - 0.286 [C(13)]	C - 0.115 [C(14)]	C0.02 4[C(15)]	C - 0.025 [C(16)]	C - 0.112 [C(17)]	C - 0.286 [C(18)]	C - 0.114 [C(19)]	
O - 0.630 [O(20)]	O - 0.182 [O(21)]	O - 0.182 [O(22)]	H 0.057 [H(23)]	H 0.022 [H(24)]	H 0.022 [H(25)]	H 0.058 [H(26)]	H 0.054 [H(27)]	H 0.053 [H(28)]	H 0.023 [H(29)]	
H 0.022 [H(30)]	H 0.052 [H(31)]	H 0.053 [H(32)]	H 0.023 [H(33)]	H 0.022 [H(34)]	H 0.208 [H(35)]	H 0.208 [H(36)]				

Bu zaryad qiymatlaridan ko'rinib turibdiki, O atomi o'ziga bog'langan C atomining elektron bulutini o'zi tomonga tortishi natijasida manfiy zaryadlanadi. Agar aurin bilan o'zaro elektrofil zarra ta'sirlashsa birinchi bo'lib, O kislorodga hujum boradi, keyin esa H atomiga hujum qiladi.

Xulosa ChemOffice va Avogadro dasturida aurinning energetik parametrlari o'rganilganda Avogadro dasturi aurinning energetik parametrlarini o'rganish uchun ko'proq to'g'ri kelishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <http://www.biblioclub.ru/book/76610>
2. [ChemOffice.pdf \(cambridgesoft.com\)](#)